

УДК 543.424.2

DOI 10.5281/zenodo.17696721

Научная статья

ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ СОПРЯЖЕНИЯ МОЛЕКУЛ КАРОТИНОИДОВ НА ИХ СПЕКТРЫ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ: ЭКСПЕРИМЕНТ И КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

THE INFLUENCE OF CONJUGATION LENGTH OF CAROTENOID MOLECULES ON THEIR RAMAN SPECTRA: EXPERIMENT AND QUANTUM CHEMICAL MODELING

НОВИКОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ,

*кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник,
Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук.*

ВАСИМОВ ДМИТРИЙ ДЕНИСОВИЧ,

*инженер,
Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук;
Московский физико-технический институт.*

NOVIKOV VASILIIY SERGEEVICH,

*candidate of physical and mathematical sciences, senior researcher,
Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences.*

VASIMOV DMITRY DENISOVICH,

*engineer,
Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences;
Moscow Institute of Physics and Technology.*

В работе исследовано влияние длины сопряжения молекул каротиноидов на частоты и интенсивности линий в спектрах комбинационного рассеяния света (КР). Экспериментально зарегистрированы спектры КР образцов β -каротина, ликопина и нейроспорина при возбуждении 532 нм. Для этих каротиноидов, а также для α - и γ -каротина, дополнительно проведены квантово-химические расчёты методом теории функционала плотности (ТФП) с использованием функционала OLYP и базиса 4z. Установлено, что с увеличением длины сопряжения полосы валентных колебаний C=C связей смещается в сторону низких частот, а относительная интенсивность линии колебаний C-C связей возрастает. Результаты экспериментальных измерений хорошо согласуются с расчётными данными, в которых обнаружены такие же зависимости.

This study examines the influence of the conjugation length of carotenoid molecules on the wavenumbers and intensities of bands in the Raman spectra. Raman spectra of β -carotene, lycopene and neurosporene samples were experimentally recorded with excitation wavelength of 532 nm. Additionally, quantum-chemical calculations were performed for these carotenoids, as well as for α - and γ -carotene, using density functional theory (DFT) with the OLYP functional and the 4z basis set. It was found that with increasing conjugation length, the C=C stretching band shifts towards lower wavenumbers, while the relative intensity of the C-C stretching band increases. The experimental results are in good agreement with the calculated data, which revealed the same dependencies.

Ключевые слова: каротиноиды, α -каротин, γ -каротин, β -каротин, ликопин, нейроспорин, спектроскопия комбинационного рассеяния, теория функционала плотности.

Key words: carotenoids, α -carotene, γ -carotene, β -carotene, lycopene, neurosporene, Raman spectroscopy, density functional theory.

Введение.

Каротиноиды представляют собой широкое семейство природных органических пигментов, синтезируемых растениями, водорослями и некоторыми микроорганизмами. Эти соединения выполняют важные биологические функции: участвуют в фотосинтезе, защищают клетки от окислительного стресса и действуют как провитамины и антиоксиданты. В организме человека они не синтезируются, поэтому поступают исключительно извне — с пищевыми продуктами, биологически активными добавками и лекарственными средствами [2; 6].

Биологическая активность и антиоксидантные свойства каротиноидов определяются их молекулярным строением: длиной сопряжённой полиеновой цепи, конфигурацией двойных связей и типом концевых групп. Изменение этих параметров существенно влияет на оптические и химические характеристики соединений. Геометрическая изомерия, проявляющаяся в виде *цис*- и *транс*-форм, оказывает значительное влияние на стабильность и биодоступность молекул. *Транс*-изомеры являются термодинамически более устойчивыми, тогда как *цис*-изомеры обладают большей растворимостью и активностью. В природных и технологических системах часто присутствуют смеси изомеров, что делает задачу точного определения изомерного состава особенно актуальной [7].

Традиционные методы анализа, включая хроматографию и инфракрасную спектроскопию, требуют сложной подготовки образца и нередко приводят к его разрушению. В отличие от них спектроскопия комбинационного рассеяния (КР) света является неразрушающим и высокоинформативным методом, позволяющим исследовать вещества без предварительной обработки. Метод основан на регистрации колебательных переходов, связанных с изменением поляризуемости молекулы, и обеспечивает характерный спектральный «отпечаток» для каждого соединения. Благодаря наличию у каротиноидов системы сопряжённых двойных связей КР-спектры этих соединений демонстрируют эффект резонансного усиления, особенно при возбуждении излучением сине-зелёной области. Это позволяет регистрировать спектры даже при низких концентрациях и применять метод для анализа сложных биологических и многокомпонентных систем [3; 5].

В спектрах КР каротиноидов наблюдаются три характерные полосы: около 1000 см^{-1} , соответствующая деформационным колебаниям CH_3 групп, около 1150 см^{-1} — валентным колебаниям связей $\text{C}-\text{C}$, и около 1520 см^{-1} — валентным колебаниям связей $\text{C}=\text{C}$. Большинство существующих работ ограничивается анализом этих трёх полос, тогда как более слабые участки спектра часто остаются вне внимания, хотя именно они могут содержать информацию, необходимую для различения изомеров и определения тонких структурных различий [1].

Для более глубокого понимания закономерностей формирования спектров КР используются методы квантово-химического моделирования, в частности теория функционала плотности (ТФП). Этот подход позволяет вычислить оптимизированные геометрии молекул и соответствующие им спектры КР, что даёт возможность соотнести экспериментальные полосы с конкретными типами колебаний и установить зависимость спектральных характеристик от структуры и изомерного состояния молекул. Применение ТФП особенно ценно при исследовании нестабильных соединений, таких как отдельные *цис*-изомеры, выделение которых в чистом виде затруднено [1].

Основная цель исследования заключается в выявлении спектральных признаков, позволяющих определять химическую структуру и изомерный состав молекул каротиноидов. Для её достижения в работе экспериментально исследованы нейроспорин, ликопин и β -каротин, а также рассчитаны спектры *транс*-изомеров молекул α -каротина и γ -каротина. Такое сочетание экспериментальных данных и квантово-химического моделирования позволило проследить влияние длины сопряжения и строения концевых групп на положение и интенсивность линий КР.

Полученные результаты обеспечивают более полное понимание закономерностей формирования спектров КР каротиноидов и могут быть использованы для неразрушающего анализа состава сложных систем — биологических тканей, биологически активных добавок и фотосинтетических комплексов. Совмещение экспериментальных данных с теоретическим моделированием позволяет повысить достоверность структурной интерпретации и заложить основу для разработки универсальных методик спектроскопической идентификации каротиноидов.

Методы исследования.

Экспериментальные спектры КР регистрировались с использованием конфокального КР-спектрометра Senterra II (Bruker Optics, США). Для возбуждения применялось лазерное излучение с длиной волны 532 нм, обеспечивающее резонансное усиление сигналов каротиноидов. Спектры записывались в геометрии обратного рассеяния (180°) с спектральным разрешением $1,5 \text{ см}^{-1}$. Мощность лазера на поверхности образца составляла не более 6,25 мВт, что исключало фотодеструкцию веществ.

Для интерпретации экспериментальных данных выполнено квантово-химическое моделирование методом теории функционала плотности (ТФП) с использованием программы «Природа». Применялся функционал OLYP и расширенный базис 4z. Расчётные спектры получены на основе вычисленных значений активности комбинационного рассеяния, с последующим уширением линий для согласования с экспериментальными спектрами [4].

Результаты и обсуждение.

Рис. 1. Экспериментальные спектры комбинационного рассеяния ликопина, β -каротина и нейроспорина. В скобках указана соответствующая длина сопряжения.

На рис. 1 представлены экспериментальные спектры КР β -каротина, ликопина и нейроспорина, зарегистрированные при возбуждении излучением 532 нм.

Для всех исследованных соединений характерно наличие трёх основных полос: около 1000, 1150 и 1520 см^{-1} , соответствующих деформационным колебаниям CH_3 -групп, валентным колебаниям $\text{C}-\text{C}$ и валентным колебаниям $\text{C}=\text{C}$ связей соответственно.

Сравнение спектров нейроспорина, β -каротина и ликопина показывает последовательное смещение полосы $\text{C}=\text{C}$ в область меньших частот по мере увеличения длины сопряжения. Для нейроспорина максимум полосы располагается около 1528 см^{-1} , для β -каротина — в области 1522 см^{-1} , для ликопина — около 1515 см^{-1} . Это позволяет использовать положение данной линии для оценки длины сопряжения каротиноидов.

Это связано с расширением π -делокализации: чем длиннее цепь, тем сильнее электронная делокализация и тем меньше локальный характер связи. В частности, при увеличении числа двойных связей в полиенах терминальные $\text{C}=\text{C}$ связи удлиняются (то есть сила связи ослабевает), а $\text{C}-\text{C}$ связи сокращаются (усиливается делокализация). Вследствие этого ослабления связи $\text{C}=\text{C}$ уменьшается её колебательная частота.

При росте сопряжения усиливается участие одиночных $\text{C}-\text{C}$ звеньев в делокализованной π -системе, изменяется их поляризуемость и распределение делокализованных электронов. Это приводит к тому, что колебания $\text{C}-\text{C}$ становятся более активными в спектре КР, поскольку изменения поляризуемости при колебании больше. Так, в зарегистрированных спектрах относительная интенсивность $\text{C}-\text{C}$ моды ($\sim 1150 \text{ см}^{-1}$) возрастает с увеличением длины сопряжения, а отношение $I(\text{C}=\text{C})/I(\text{C}-\text{C})$ уменьшается. Это отношение может служить дополнительным показателем для оценки длины сопряжённой системы и использоваться в качестве спектроскопического маркера при сравнительном анализе каротиноидов.

Рис. 2. Рассчитанные структуры транс-изомеров молекул α -, β -, γ -каротина, ликопина и нейроспорина

Рис. 3. Рассчитанные спектры комбинационного рассеяния транс-изомеров α -, β -, γ -каротина, ликопина и нейроспорина. В скобках указана соответствующая длина сопряжения

На рис. 2 приведены оптимизированные структуры транс-изомеров молекул каротиноидов, а на рис. 3 — рассчитанные спектры КР.

Рассчитанные по методу теории функционала плотности (OLYP/4z) спектры КР для α -, β -, γ -каротина, ликопина и нейроспорина демонстрируют аналогичные тенденции при сравнении с экспериментальными спектрами.

С увеличением длины сопряжения основная полоса С=C систематически смещается вниз по частоте, а относительная интенсивность С=C моды увеличивается. Несмотря на различия в положениях линий, характер изменения частот и интенсивностей воспроизводится качественно.

Интенсивность линии около 1450 см^{-1} в расчётах выше, чем в экспериментальных данных, что может быть связано с особенностями модели, использующей функционал OLYP и базис 4z, которые лучше описывают колебания в молекуле, но не учитывают возможные влияния окружающей среды, такие как растворители или взаимодействие с другими молекулами в эксперименте. Эти факторы могут ослаблять интенсивность линии в реальных условиях, в отличие от идеализированных расчётов.

Рис. 4. Рассчитанные спектры комбинационного рассеяния 15-цис-изомеров α -, β -, γ -каротина, ликопина и нейроспорина. В скобках указана соответствующая длина сопряжения

На рис. 4 приведены рассчитанные спектры КР 15-цис-изомеров нейроспорина, ликопина, β -каротина, α -каротина и γ -каротина. Во всех этих случаях в спектрах появляется характерная линия около 1250 см^{-1} , которая отсутствует в рассчитанных спектрах транс-изомеров. Эта полоса соответствует валентными колебаниям С-С и С=C связей вдоль всей молекулы, но с наибольшим вкладом около цис-связи, и связана с изомеризацией молекул. Исходя из этого, данная линия может служить спектральным маркером для идентификации 15-цис-изомеров каротиноидов.

Таким образом, совокупность экспериментальных и расчётных данных подтверждает чёткую взаимосвязь между длиной сопряжения и основными спектральными характеристиками каротиноидов.

Сдвиг частоты валентных колебаний C=C и изменение интенсивности C–C моды являются надёжными критериями для оценки электронной структуры и могут использоваться для идентификации разных типов каротиноидов в многокомпонентных системах.

Обнаружение в спектрах КР каротиноидов линии около 1250 см^{-1} является маркером наличия 15-*цис*-изомеров молекул каротиноидов в образцах.

Разработанный подход может быть использован для анализа натуральных смесей каротиноидов в биотканях, пищевых и фармацевтических препаратах, а также для контроля степени их изомеризации и деградации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васимов Д.Д. и др. Новые маркеры для определения химического и изомерного состава каротиноидов методом спектроскопии комбинационного рассеяния Доклады Российской академии наук. Физика, технические науки. 2023. Вып. 513, № 1. С. 10–17. DOI 10.31857S2686740023060147.
2. Коденцова В.М., Рисник Д.В. Каротиноиды пищевые источники, уровень потребления и клинически эффективные дозы // Медицинский Совет. 2023. № 6. С. 299–310. DOI 10.21518ms2022-046.
3. Кузнецов С.М. и др. Спектроскопия комбинационного рассеяния света растительных масел и БАД Омега 3 количественный анализ Фотоника. 2024. Том 18, № 8. С. 650–659. DOI 10.221841993-7296.FRos.2024.18.8.650.659.
4. Kuzmin V.V. et al. Correlations among the Raman spectra and the conformational compositions of ethylene glycol, 1,2- and 1,3-propylene glycols J. Mol. Struct. 2021. Vol. 1243. P. 130847. DOI 10.1016j.molstruc.2021.130847.
5. Novikov V.S. et al. Relations between the Raman spectra and molecular structure of selected carotenoids DFT study of α -carotene, β -carotene, γ -carotene and lycopene Spectrochim. Acta Part A Mol. Biomol. Spectrosc. Elsevier B.V., 2022. Vol. 270. P. 120755. DOI 10.1016j.saa.2021.120755.
6. Sharma I., Khare N., Rai A. Carotenoids Sources, Bioavailability and Their Role in Human Nutrition. 2024. P. 1–48. DOI 10.5772/intechopen.113012.
7. Telegina T.A. et al. Isomerization of carotenoids in photosynthesis and metabolic adaptation Biophys. Rev. Springer Berlin Heidelberg, 2023. Vol. 15, № 5. P. 887–906. DOI 10.1007/s12551-023-01156-4.

Поступила в редакцию: 06.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Новиков В. С., Васимов Д. Д., 2025.